

Control prenatal y realización de tamizaje para infecciones de vías urinarias durante el embarazo

Galicia Romero Ruben[✉], Mendoza López Gloria, Lozada Hernández Jessica

Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Medicina Familiar número 77

Resumen

En México 2022 se registraron 6494 embarazadas, control prenatal apropiado (71.5%), demostrando que el 50% de ellas presenta infección del tracto urinario en el primer trimestre, el 82.6% en el segundo y en el tercer trimestre un 90.9%; sin embargo, solo el 25% presentó síntomas. **OBJETIVO:** Determinar el control prenatal y realización de tamizaje para infección de vías urinarias durante el embarazo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). **MATERIAL Y MÉTODOS:** se realizó el estudio observacional, retrospectivo, a través de la fórmula de población finita, con un total de 153 derechohabientes con diagnóstico de embarazo. Con respecto a la edad se obtuvo una mediana de 27.7 **RESULTADOS:** se comprobó que un 17.6% no presentan control prenatal, así como un 43.1% sin tamizaje aplicando el índice de Kessner para infección de vías urinarias. **CONCLUSIÓN:** el control prenatal y el tamizaje demostraron ser un medio eficaz para prevenir posibles complicaciones de la primera y segunda mitad de la gestación.

Abstract

In Mexico in 2022, 6,494 pregnant women were registered, with 71.5% receiving appropriate prenatal care. Of these, 50% experienced urinary tract infections (UTIs) in the first trimester, 82.6% in the second, and 90.9% in the third; however, only 25% presented symptoms. **OBJECTIVE:** To determine the prevalence of prenatal care and screening for UTIs during pregnancy at the Mexican Social Security Institute (IMSS). **MATERIALS AND METHODS:** A retrospective, observational study was conducted using the finite population formula, with a total of 153 beneficiaries diagnosed with pregnancy. The median age was 27.7 years. **RESULTS:** It was found that 17.6% did not receive prenatal care, and 43.1% did not undergo screening using the Kessner index for UTIs. **CONCLUSION:** Prenatal care and screening proved to be an effective means of preventing possible complications in the first and second half of pregnancy.

Palabras Clave: control prenatal, índice de Kessner, infección de vías urinarias

Keywords: prenatal care, Kessner index, urinary tract infection

1. INTRODUCCIÓN

El embarazo es un estado fisiológico que inicia con la procreación en la mujer y culmina con el parto y nacimiento del producto; de acuerdo con la comisión nacional de población, en el 2018 se registraron 70.6 gestaciones por cada mil adolescentes, teniendo un incremento económico de aproximadamente 63 mil millones de pesos, a partir de entonces cada año los sectores públicos de salud gastan \$5,884,524,506.00 para otorgar el seguimiento apropiado al embarazo y continuidad al parto (Mena et al., 2022). Durante el embarazo, se puede llegar a presentar una tasa de muertes alrededor del embarazo de 14.9 por cada 1000 nacimientos, estos datos no han disminuido, por lo que el control prenatal toma trascendencia, debido a que al rededor del 15% y el 20% de las mujeres tuvieron dificultades médicas antes de la gestación, que deben ser tratados o prevenidos (NOM 007). Durante el embarazo una patología frecuente es la infección del tracto urinario que tiene una proporción de casos nuevos del 8%. Las gestantes presentan de un 5-10% al menos un episodio, siendo la presencia de bacterias en el examen general de orina en gestantes asintomáticas la más frecuente con un 2-10%, seguida de la cistitis aguda con el 1-4% y la de pielonefritis entre 0.5 y 2%, previamente con un riesgo de

reaparición en el embarazo o en el postparto inmediato del 25% (Crovetto et al., 2021). Lo anterior se puede complicar con hipertensión gestacional en un 0.5%, seguida de la diabetes gestacional presente en el 1.5% (Guías de Práctica Clínica, s. f.).

La importancia del control prenatal radica en que nos ayuda a valorar los factores de riesgo, con el objetivo de brindar prevención, detección y tratamiento (Crovetto et al., 2021). Para su tamizaje se usan parámetros basados en el índice Kessner, calculando el momento de inicio de la consulta prenatal, de esta manera se podría considerar inadecuado cuando su vigilancia inicial es después de la semana número 28 de gestación (Guías de Práctica Clínica, s. f.). En América Latina se investigó la incidencia de infecciones vías urinarias en gestantes, demuestra que el 50% de ellas presenta infección del tracto urinario en los primeros tres meses del embarazo, el 82.6% en el segundo y en el tercer trimestre un 90.9%; sin embargo, el 25% que acudió a control prenatal presentó síntomas (ORCID, s. f.). En el año 2020 se reportó que el 73.8% de mujeres embarazadas habían tenido un correcto control prenatal, y de este porcentaje el 41.6% presento alguna comorbilidad, cuya consecuencia termina en diabetes gestacional, hipertensión durante el embarazo y enfermedades tiroideas principalmente (Contreras-Sánchez et al., 2022). El no tener un adecuado control prenatal podría contribuir a presentar una complicación dentro de las cuales se pueden encontrar como principales complicaciones, en un 30.7% el parto prematuro, mientras que la amenaza de aborto se presenta en el 43.3% y la ruptura prematura de membrana en un 5.3%, de igual manera un 43.3% con anemia; estas patologías constituyen un cinco al 10% de las estancias hospitalarios de mujeres embarazadas (Guzman Perez. MC, 2020, Torres Lestrade. O, 2020). En el año 2022 el Hospital Materno Infantil llevo a cabo un programa educativo, el cual ayudara para retroalimentar los conocimientos en mujeres embarazadas sobre las infecciones de vías urinarias, así como riesgos de no tener un adecuado control prenatal (Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo En Adolescentes En México, s. f.). Para lo cual es necesario determinar la constancia de las infecciones urinarias durante la gestación y la realización del tamizaje, para evitar y detectar oportunamente las complicaciones durante el embarazo, que ayudará a disminuir la mortalidad materno-fetal.

Accesibilidad y diseño universal

La investigación pretendió evaluar la frecuencia del control prenatal y realización de tamizaje para infección de vías urinarias durante el embarazo.

El cálculo del tamaño de la muestra se calculó a través de la fórmula de población finita considerándose de acuerdo con los datos reportados por ARIMAC de enero 2022 hasta el mes de marzo 2023, con una población total de 153 derechohabientes con embarazo y una prevalencia en la literatura de 62.7% de mujeres que llevan un control prenatal (Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo En Adolescentes En México, s. f.).

2. METODOLOGÍA

Tipo de estudio: se realizó el estudio de investigación en la Unidad de Medicina Familiar No. 77, el cual ha sido observacional, porque no se manipularon las variables, y solo se observó la variable; descriptivo porque no se realizó ningún análisis de las variables entre sí (asociación, correlación o relación entre las variables), no hubo una causa-efecto; retrospectivo porque la investigación se llevó a cabo en los resultados obtenidos de tiempo atrás, obtenidos del expediente electrónico, al recolectar la información a través de la toma de estudios de laboratorio y los datos del expediente electrónico y transversal porque el análisis de la información se realizará en un periodo de tiempo determinado y en una sola ocasión.

3. RESULTADOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo en la Unidad de Medicina familiar no 77, con un total de 153 derechohabientes con diagnóstico de embarazo. Con respecto a la edad se obtuvo una mediana de 27.7, rango intercuartil de 26 (17-43), Gráfica 1.

Gráfico 1. Edad que mujeres con embarazo de la Unidad de Medicina Familiar No, 77 N=153

Con respecto al número de consultas se obtuvo una mediana de 7, rango intercuartil 21 (1-22). Gráfico 2.

Gráfico 2. Número de consultas en mujeres con embarazo de la Unidad de Medicina Familiar No, 77 N=153

En la variable de ganancia de peso se obtuvo una mediana de 5, con un rango intercuartil 27 (-4-23), Gráfico 3.

Gráfico 3. Ganancia de Peso en mujeres con embarazo de la Unidad de Medicina Familiar No 77, N= 153

Con base al expediente electrónico, el trimestre de inicio para control prenatal con una mediana de 2, con rango intercuartil 2 (1-3), Gráfico 4.

Gráfico 4. Trimestre de inicio de control prenatal en mujeres con embarazo de la Unidad de Medicina Familiar No 77, N= 153

Al evaluar la información contenida en el expediente electrónico se encontró que las notas prenatales en un 82.4% (126) si llevaron a cabo un control inicial; mientras que un 17.6% (27) no cuentan con el registro, Gráfica 5.

Gráfico 5. Control prenatal en mujeres con embarazo de la Unidad de Medicina Familiar No 77, N= 153

Se aplicó el índice de Kessner en la primera nota prenatal donde se registró que un 43.1% (66) no cuentan con tamizaje para infección de vías urinarias, y un 56.9% (87) si lo presentaron, Gráfica 6. Se registró presencia de infección de vías urinarias en un 62.1% (95), mientras que un 37.9% (58) no presentaron infección de vías urinarias.

Gráfico 5. Control prenatal en mujeres con embarazo de la Unidad de Medicina Familiar No 77, N= 153

El antecedente de comorbilidades encontradas en las mujeres durante el embarazo fue un 14.4% (22) enfermedad hipertensiva en el embarazo y un 24.8% (38) diabetes gestacional, Tabla 1.

Tabla 1. Comorbilidades en mujeres con embarazo de la Unidad de Medicina familiar No 77. N=153

Variable	Frecuencia	Porcentaje
Presencia de enfermedad hipertensiva en el embarazo:		
1. Ausente.	131	85.6
2. Presente.	22	14.4
Presencia de diabetes gestacional:		
1. Ausente.	115	75.2
2. Presente.	38	24.8

En lo que corresponde a las principales comorbilidades asociadas durante el control prenatal, durante la primera y segunda mitad del embarazo se encontró un 17% (26) con amenaza de aborto, 19.6% (30) amenaza de parto pretérmino y un 9.2% (14) ruptura prematura de membranas, Tabla 2.

Tabla 2. Comorbilidades en la primer y segunda mitad del embarazo en mujeres de la Unidad de Medicina familiar No 77. N=153

Variable	Frecuencia	Porcentaje
Presencia de amenaza de aborto:		
1. Ausente.	127	83
2. Presente.	26	17
Presencia de amenaza de parto pretérmino		
1. Ausente.	123	80.4
2. Presente.	30	19.6
Presencia de ruptura prematura de membranas		
1. Ausente.	139	90.8
2. Presente.	14	9.2

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El control prenatal y su relación con el tamizaje para infección de vías urinarias es de vital importancia, se ha descrito anteriormente que las infecciones del tracto urinario son de mayor prevalencia (Repositorio Institucional Universidad de Sucre, s. f.). El presente estudio de investigación se realizó con una muestra de 153 mujeres embarazadas, analizando los principales antecedentes en el control prenatal y la realización de tamizaje para infección de vías urinarias, se estudiaron variables como la edad, el número de consultas, la ganancia de peso que obtuvo gestante, así como control prenatal, trimestre de inicio, el número de consultas, y el tamizaje de infección de vías urinarias con base al uso del índice de Kessner; las comorbilidades como enfermedad hipertensiva en el embarazo y diabetes gestacional y los antecedentes obstétricos como la amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, ruptura prematura de membranas.

Se registró un 82.4% con control prenatal, y ausente en un 17.6%, el investigador Saquipay Ortega en el 2021 obtuvo resultados semejantes con un 93% con control prenatal y un 7% sin contar con registro (Cabrera et al., 2025); durante la pandemia de SARS-CoV-2, Brik M. en Colombia llegó a la conclusión de que se requiere un control óptimo prenatal, debido a que se pueden evitar complicaciones que se pueden prevenir con una adecuada historia clínica y un correcto APGAR familiar (Atienzo et al., 2021).

REFERENCIAS

- [1] Mena, S. C. M., Marín-Escobar, J. C., Maury, A., & Marín-Benítez, A. C. (2022). Factores psicosociales asociados con la diabetes mellitus gestacional: Revisión sistemática de alcance. *revistahorizonte.ujat.mx*. <https://doi.org/10.19136/hs.a21n3.4737>
- [2] Guías de práctica clínica. (s. f.). <http://www.imss.gob.mx/profesionales-salud/gpc>
- [3] Crovetto, F., Crispi, F., Llubra, E., Pascal, R., Larroya, M., Trilla, C., Camacho, M., Medina, C., Dobaño, C., Gomez-Roig, M. D., Figueras, F., Gratacos, E., Arranz, A., Cantalops, M., Casas, I., Tortajada, M., Cahuana, À., Muro, P., Valdés-Bango, M., . . . Mora, J. (2021). Impact of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection on Pregnancy Outcomes: A Population-based Study. *Clinical Infectious Diseases*, 73(10), 1768-1775. <https://doi.org/10.1093/cid/ciab104>
- [4] Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México. (s. f.). UNFPA-Mexico. <https://mexico.unfpa.org/es/publications/consecuencias-socioecon%C3%B3micas-del-embarazo-en-adolescentes-en-m%C3%A9xico>
- [5] Cabrera, K. L. C., Canto, J. R. S., Martínez, S. C. F., González, M. R., & Guardiola, P. M. (2025). Intervención educativa: clave para mejorar el manejo de infecciones urinarias en embarazadas. *Dialnet*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1037577>
- [6] ORCID. (s. f.). <https://orcid.org/0000-0003-1300-5073>
- [7] Contreras-Sánchez, S. E., Doubova, S., Mejía-Chávez, M. I., Infante-Castañeda, C., & Pérez-Cuevas, R. (2022). Factores asociados a la falta de control posnatal materno. <https://www.redalyc.org/journal/4577/457770302005/>
- [8] Guzmán-Solís, Martha Cecilia, Sánchez-Rodríguez, Olivia, Montañó-Martínez, Abisaf, Peredo-Villa, Dulce Elvia, Paniagua-Sierra, Ramón, Trejo-Villeda, Miguel Ángel, & Hernández-Rivera, Juan Carlos H. (2020). Desenlaces obstétricos en mujeres embarazadas con enfermedad renal crónica y factores asociados. *Ginecología y obstetricia de México*, 88(4), 230-243. Epub 30 de agosto de 2021. <https://doi.org/10.24245/gom.v88i4.3325>
- [9] Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México. (s. f.). UNFPA-Mexico. <https://mexico.unfpa.org/es/publications/consecuencias-socioecon%C3%B3micas-del-embarazo-en-adolescentes-en-m%C3%A9xico>
- [10] Repositorio Institucional Universidad de Sucre. (s. f.). Repositorio Institucional Universidad de Sucre. <https://repositorio.unisucre.edu.co/entities/publication/6353edb5-d810-4730-bcfc-24e4fb036280>
- [11] Atienzo, E. E., Suárez-López, L., Meneses-Palomino, M., & Campero, L. (2016). Características de la atención prenatal en adolescentes del Perú, comparación con mujeres adultas. *Revista Médica Herediana*, 27(3), 131. <https://doi.org/10.20453/rmh.v27i3.2930>

Correo de autor de correspondencia: rub_engo@hotmail.com